

INSONNING JISMONIY YETUKLIK DAVRIDAGI TAYYORGARLIGI

Ramatov Siroj Rustamovich

Xorazm viloyati Shovot tumani

42-o'rta ta'lim maktabi jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Yetuklik davrida odam tana a'zolari tizimlarining funksional imkoniyatlarini oshirish, kuch, tezkorlik, chidamlilik, egiluvchanlik sifatlarini oshirish jismoniy tayyorgarlik darajasiga bog'liq.

Kalit so'zlar: Jismoniy tayyorgarlik, funksional imkoniyat, kuch, chidamlilik, egiluvchanlik.

Аннотация: В период зрелости повышение функциональных возможностей систем организма человека, повышение качеств силы, ловкости, выносливости, гибкости зависит от уровня физической подготовки.

Ключевые слова: Физическая подготовленность, функциональные возможности, сила, выносливость, гибкость.

Annotation: Functional readiness of organs, systems of human organs. Increasing the functionality of strength, speed, plasticity of a person depends on the degree of preparedness.

Keywords: Physical fitness, functionality, strength, endurance, plasticity.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 2 martdagi PF-5953-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshtu ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lida amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlash, shuningdek, jismoniy tarbiya va sport sohasida xalqaro standartlarga muvofiq kompleks bilimlarga va malakali raqobatbardosh trener-o'qituvchilar, mutaxassislar hamda ilmiy xodimlarni tayyorlash jarayonlarini yanada takomillashtirish maqsadida yurtimizda bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4877-sonli Qarori bo'yicha qilinayotgan ishlar ham fikrimizning yorqin dalilidir. Shuning uchun yuqorida ta'kidlab o'tilganlarga ushbu maqolada keng to'xtalishni o'rinli deb bildik. Inson hayoti davomida turli sharoitlarda ishlashga majbur bo'ladi, shuning uchun hayotiy-zaruriy harakatlarni bajarib borish, xarakter faolligini, oshirib turishga to'g'ri keladi. Harakat faolligini oshirish va harakatlarni bajarishda qiyinchilikka uchramaslik uchun esa jismoniy tayyorgarlik poydevor bo'lib xizmat qiladi. Jismoniy tayyorgarlik bu vujudimizning a'zolarini, tizimlarini, umrimiz davomida mustahkamlash ularning funksional imkoniyatlarini oshirish, jismoniy sifatlarini-kuchi, tezkorligi, chidamliligi, egiluvchanligi hamda chaqqonligini rivojlantirishga maqsadli yo'naltirilgan jarayon bo'lib, ular doimiy ravishdagi mashqlarimiz hisobiga zaruriy darajada ushlab turiladi. Odamning kuch-qobiliyatlari organizmning individual rivojlanishi bilan uzviy bog'langan va undan foydalanish maqsadga muvofiq yo'nalishga ega bo'lishi zarur. Inson jismining tayyorgarligi sifatleri ichida kuch-harakat sifatiga hayotiy jarayonning oxirgi damlarigacha zaruriy darajadagi talablar qo'yiladi. Odamdagi kuch fazilatlarini rivojlantirishda eng samaralisi,

tavsiya qilingan mashqni 8-12 marta takrorlashgagina kuchi yetadigan darajadagi yuklama bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Polda yotib qo'llarga tayanib, uni tirsakdan bukish va to'g'rilash mashqi, bir urinishda 2 martadan ortiq bajarish takrorlangan bo'lsa, undan boshqa foydalanish maqsadga muvofiq emasligini shug'ullanuvchilarga tushuntirish lozim. Buning uchun oldindan qo'l mushaklarini boshqa adekvat mashqlar, kuch talab qiladigan harakatlar yordami bilan mashqlantirib, so'ng bu mashqdan kuch chidamliligini rivojlantirishda foydalanish samara beradi. Mashqlarning haftalik mikrotsikllarida tezkorlik, kuch va chidamlilik uchun mashqlarni ratsional navbat bilan bajartirish tavsiya qilinadi. Chegara hisoblangan yuklamalarda kuchni rivojlantirish uchun mashq qilish maxsus nazariy bilimlar va amaliy malakalarni talab qiladi. Harakat tezkorligi yetarli darajada rivojlanmaganlar yangi harakatlarni o'zlashtirishda, mehnat, kasbiy faoliyatlarning hadisini olishda qiyinchiliklarga uchraydilar.

Uning namoyon bo'lishi fiziologik nuqtai-nazardan nerv tolaimpultslarini o'tkazish qobiliyati, qo'zg'alishlarida muskullarni qisqarish tezligi, eng asosiysi, bosh miya yarim sharlari po'stlog'idagi zaruriy markazlarni vaqtli aloqasining kechishi tezligi darajasi bilan bog'liq. Odam toliqqan bo'lsa, uning tezkorligini rivojlantirib bo'lmaydi. Aslida, tezkorlikni rivojlantirish mashqlarini bajarish mashg'ulotlarning boshi (tayyorlov, asosiy qismlar)da yoki hamma mashqlardan avval bajarilishi shart. Bu fazilatni tarbiyalashda his-hayajonli, emotsional holatlarga boy (estafetalar, o'yinlar, guruh-guruh bo'lib tezlik olishni o'zlashtirish va boshkalar) muhitini yaratishning ahamiyati katta. Tavsiya kilinayotgan mashklarni bajarishda yurak qisqarishiningr chastotasi shug'ullanuvchi talaba yoshlarning jismoniy

tayyorgarlik darajasiga qarab minutiga 170-180 atrofida bo'lishi tavsiya qilinadi. Oldin o'zlashtirilmagan, namoyon qilinmagan tezlik talab qiladigan mashqlarni tezlik chegarasi deb hisoblab, ulardan tezlikni rivojlantirish uchun bajarmagan ma'qul. Tezkorlikni rivojlantirish mashqlarini bajarishda e'tibor asosiy ishni bajaradigan mushaklarni emas, o'sha ishda ishtirok etmaydiganlarni bushashtirishga qaratiladi va shunga o'rganish talab qilinadi. Ayrim mashqlarni bajarishda mimika mushaklarini, yuz muskullarini turli xildagi ortiqcha harakatlari, ko'llarining muskullarini me'yoridan ortiq qotirilishi, zarur bo'lmagan zo'riqishlarni namoyon qilayotganlariga guvoh bo'lamiz. Iloji boricha asosiy muskul ishida qatnashmaydigan mushaklarni bo'shashtirishni o'rganish zarur. Sog'lom mashg'ulotlarning mazmunining tahlili yoki shu madaniyatga ega insonlar bilan suhbatlarda asosan, tezkorlik, kuch sifatlarining bir maromda ushlashga e'tibor, chidamlilik sifatiga nisbatan ko'proq ekanligini ko'rsatdi. Chidamliligi past bo'lgan inson boshlagan ishini oxiriga yetkaza olmaydi. Bardoshlilik ham ruhiy, xam ishchanlik, axloklilik, mukammallikning mahsuli. Bardoshi yetarli bulmagan shaxsga birorta mas'uliyatli bo'lgan ishni topshirib bo'lmaydi. Chidamliligining zahirasi katta bo'lgan insonning salomatligi turmush tarzi jismoniy madaniyati ham yaxshi bo'lishi amaliyotda isbotlangan. Jismning chidamliligini tarbiyalash bilim olishdagi bardoshlilikni ham tarbiyalaydi. Chunki bunday jihatlar inson umri davomidagi faolliklarining barchasida namoyon buladi va uni tarbiyalash suzish, velosipedda yurish, tog'li hududlarda sayr qilish, kunlik faoliyat davomida yurish, yugurish va boshqa vositalar yoki alohida maxsus tashkillangan mashg'ulotlarda amalga oshiriladi. Jismoniy tayyorgarlikni amalga oshirishda shug'ullanuvchining egiluvchanlik pay-muskullarning qayishqoqligi va kuchiga, bo'g'inlarning harakatchanligiga hamda atrof-muhitga bog'liq. Havo haroratining oshishi bilan

egiluvchanlik ortadi. U kunning davriy qismiga bog'liq bo'lib, ertalab tush paytida esa uning ko'rsatkichlari egiluvchanlik kam, katta bo'ladi, kechqurungacha borib esa bir oz susayadi. Egiluvchanlik deganda, odamning turli harakatlari amplitudasini belgilovchi harakat morfologik va funktsional xossalari tushuniladi. Bu ta'rif egiluvchanlikni alohida bo'g'inlar, to'g'rirog'i, ulardagi harakatchanlik (ilik, tizza, chig'anoq, yelka bo'g'inlari va boshkalari) uchun muvofiqroq tushadi. Bu sifatlar insonga o'z faoliyatini samaraliroq bajarish uchun faoliyat tarkibidagi ijro texnikasi xizmat qiladi. "Egiluvchanlikni yetarli emasligi, inson uchun hayotiy, zaruriy, kasbiy, qolaversa, sport yoki turmushdagi yangi harakatlarni o'zlashtirishda qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Tayanch apparatining muhim jihatdan zaruriy asos bo'lib xizmat qiladi. Egiluvchanlikni yetarli emasligi, inson uchun hayotiy, zaruriy, kasbiy, qolaversa, sport yoki turmushdagi yangi harakatlarni o'zlashtirishda qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Bo'g'inlarga yetarli darajadagi egiluvchailikka yoki harakatchanlikka ega emaslik kuch, tezkorlik, koordinatsiyaviy qobiliyatlarning namoyon bo'lishi darajasini nisbatan chegaralanib qolishiga, mushaklar ichidagi va mushaklarora koordinatsiyalarga salbiy ta'sir qiladi.

Is hdagi bajarishdagi tejamkorlikka putur yetkazadi. Bu bilan muskullar va bo'g'inlarda jarohatlar sodir bo'lishi, ko'proq sport jarohatlarining yuzaga kelishi kuzatilgan. Odatda, organizmning funktsional zahiralari yukori darajadagi zo'r berish uchun qo'llanadigan quvvatni namoyon qilish bilan ko'rinadi. Ekstremal holatlar organizmning funktsional zahiralari namoyon bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin (musobaqada, sport mashqi bilan shug'ullanish vaqtida gipoksiya ta'sirida,

tabiiy ofat sharoitida va h.k.lar). Shunday voqealar ma'lumki, odamda affekt (vahima, qo'rquv, g'azab) holatida g'oyat katta kuch va tezlik namoyon qiladi. Bunday zo'r berish kuchi qaerdan paydo bo'ladi va uning yuzaga kelishining sababi Vvedenskiy ta'kidlaganidek, har bir yosh organizmning normal sharoitda o'zida juda katta kuch zahirasi va imkoniyatlarini o'zida saqlab yurishida ekan. Odatda, bu kuch va imkoniyatlarini faqatgina bir qismidagina hayotiy sharoitda foydalaniladi. Demak, har bir organizm hayotiy sharoitda va uning davomida foydalanadigan harakat sifati zahiralarga ega, lekin hayotida ko'pincha uning juda oz qismi ishlatiladi. Muhimi shuki, organizmimizdagi mavjud kuch zahiralarning katta imkoniyatlaridan iloji boricha to'liqroq foydalanishdir.

Inson tanasida 600 ta turli xil mushak, shunchaga yaqin bo'lgani holda barchasi uyg'un, mushtarak holda ishlaydi. Inson tanasining 40-45 foizini tashkil etuvchi mushaklar tizimi tinim bilmaydi. Ular doimiy mashqlanishni taqozo etadi. Uning holati barcha abzolarimiz va sistemalarimizning, butun organizmimizning faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Shug'ullanuvchilarning ongiga yetkazishda muammolar mavjud. Masalan, yurganda ko'krakni ko'tarib, gavda muvozanatini to'g'ri tutish, oyoq mushaqlarini harakatlarida tejamkorlikka, kam kuch sarflashga olib kelishi shug'ullanuvchini ongiga yetkazilmasligi; qo'llarning xarakatini yurishda qulaylik tug'diradigan holda bajarish (ushlash), oyoq panjalari, kaft, to'piq va boshqa mushaklar harakatidagi uyg'unlikni ta'minlashi mumkinligi haqidagi bilimlarni berilmasligi harakatlarni bajarishga ongli munosabatni kamaytiradi va bu o'z navbatida faollikni so'ndirishga sabab bo'layotganligi amaliyotda isbotlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. Бойков В.П. Вопросы медицинского контрол под физическим воспитанием.-М.^ro:2005, 48-60 с.
2. GoTchareva O.V.Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini oshirish. - Toshkent: O'zbekiston, 2015.- B.71-85.
3. O'rinboev N. Barqaror taraqqiyot va sog'lom turmush tarzi.- Toshkent: Fan, 2009.- B. 18-42.